

INVESTIGAÇÃO DO USO DE NANOMATERIAIS PARA MODIFICAÇÃO DE SENSORES ELETROQUÍMICOS DESCARTÁVEIS VISANDO APLICAÇÕES EM ANÁLISES FORENSES

Wilton Rodrigues da Costa junior^{1a}; Christielly Melo da Silva^{1b}; Álvaro Felipe Dalfeith Monteiro^{2c}; William Reis de Araújo;^{2d} Paulo de Tarso Garcia^{1e}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

² Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Química, Campinas, São Paulo-SP, Brasil

Área: Química/ Pós-Graduação

A violência sexual relacionada a casos facilitados por drogas é uma preocupação crescente. Essas drogas são usadas para incapacitar vítimas, causando amnésia anterógrada e dificultando a lembrança dos acontecimentos. Alguns sensores eletroquímicos já foram desenvolvidos visando a determinação dessas drogas, porém, necessita-se melhorar a sensibilidade analítica e a seletividade. Neste sentido, este projeto visa investigar a modificação da superfície de sensores eletroquímicos descartáveis, com o uso de alguns nanomateriais, como nitreto de carbono, nanopartícula de óxido de ferro, nanocristais de óxido de titânio e nanopartículas de ouro, de modo a obter um sensor eletroquímico que forneça uma resposta sensível e seletiva a duas drogas facilitadoras de abuso amplamente usadas: o ácido gamahidroxibutírico (GHB) e o flunitrazepam (FLU). O projeto incluirá a fabricação dos sensores por meio da técnica de gravação com laser de CO₂ (conhecida como laserscribed graphene), conforme mostrado na figura abaixo, e a modificação da superfície do eletrodo de trabalho dos sensores, visando a determinação de GHB e FLU em amostras de interesse forense. Espera-se conseguir investigar a influência dos nanomateriais quando utilizados para modificar a superfície dos sensores, e assim, obter uma plataforma analítica que permita análises forenses com grande confiabilidade analítica, visando direcionar as investigações criminais para obter resoluções imediatas à sociedade.

Palavras-chave: Drogas facilitadoras de abuso; Flunitrazepam e GHB; Nanomateriais em sensores; Sensores eletroquímicos descartáveis; Laser-scribed graphene.

a: wiltonjunior@discente.ufj.edu.br
b: christielly.silva@discente.ufj.edu.br
c: alvaromonteiro2002@gmail.com
d: wra@unicamp.br
e: paulo.garcia@ufj.edu.br